

Tipo do Documento:	ROTINA	ROT.SGQVS.DE.001 - Página 1 de 10	
Título do Documento:	SOLICITAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE AMOSTRAS PARA ANATOMIA PATOLÓGICA	Emissão: Maio/2024	Próxima revisão:
		Versão:	
Aluna	Maria Eduarda de Oliveira Torres		
Preceptor	Denise Magalhães		

1. OBJETIVO(S)

Padronizar o fluxo de solicitação e encaminhamento de amostras coletadas na Unidade De Diagnóstico de Imagem (UDI) para anatomia patológica, reduzindo a ocorrência de incidentes que resultem em falhas e perdas da amostra.

2. MATERIAL

- Luva estéril
- Luva de procedimento
- Frasco estéril para coleta de material
- Etiqueta

3. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

3.1 Médico da Unidade de Diagnóstico por Imagem

3.1.1 Acessar o AGHU, clicar nas abas “pacientes” e “pesquisar pacientes”.

The screenshot shows the AGHUX web interface. On the left, a navigation menu includes 'Painel Geral', 'Prontuário Online', 'Pacientes', 'Pesquisar Pacientes', 'Relatórios', 'Ambulatório', 'Exames', 'Suprimentos', and 'Outros Módulos'. The 'Pacientes' and 'Pesquisar Pacientes' items are highlighted with red arrows. The main content area displays a large yellow warning triangle with an exclamation mark and the text: 'Este módulo não está disponível nesta versão do sistema. Em breve o mesmo será liberado no AGHU. Em caso de dúvidas, entre em contato com o administrador do sistema.' On the right, there are sections for 'Últimos Abertos' (listing 'Pesquisar Pacientes', 'Coletar Amostras', 'Recepcionar Pacientes', 'Solicitar Exames', 'Grades de Agendamento de Exames'), 'Favoritos' (with 'Central de Pendências' and 'Informações de Uso'), and 'Documentação do Modelo de Gestão' (with a dropdown menu for 'Escolha o assunto'). The top right corner shows the user name 'Oiá, RAISSA PARAQUETT' and a session expiration warning 'A sessão expira em: 00:59:50'.

Tipo do Documento:	ROTINA	ROT.SGQVS.DE.001 - Página 2 de 10	
Título do Documento:	SOLICITAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE AMOSTRAS PARA ANATOMIA PATOLÓGICA	Emissão: Maio/2024	Próxima revisão:
		Versão:	
Aluna	Maria Eduarda de Oliveira Torres		
Preceptor	Denise Magalhães		

3.1.2 Em seguida, selecionar o paciente, digitando o número do prontuário (confirmar o nome completo e data de nascimento).

AGHUX

resquisar menu

A sessão expira em: 00:59:58 Sair

Painel Geral

Prontuário Online

Pacientes

Pesquisar Paciente

Relatórios

Ambulatório

Exames

Suprimentos

Outros Módulos

Painel Geral x Pesquisar Pacientes x

Pesquisa por Dados Específicos

Prontuário Código CPF Cartão SUS Prontuário Família

Pesquisar Limpar

Pesquisa Fonética

Nome Mês/Ano de Nascimento

Nome da Mãe Respeitar Ordem Nome Social

Pesquisa Fonética Limpar

Ação	Prontuário	Código	Nome / Nome Social	Nome da Mãe	Data Nascimento	CPF	Cartão SUS	Prontuário Família
	318517	123668	MARIA DE LOURDES DA SILVA	GRACIETE OLIMPIA DO NASCIMENTO	09/10/1955	041.092.917-4	70100488191	

Incluir Paciente

3.1.3 Clicar no segundo ícone da aba “ação” { 318517 12 } no canto inferior direito da página para prosseguir. Se tudo estiver correto, clique em “incluir paciente”.

Tipo do Documento:	ROTINA	ROT.SGQVS.DE.001 - Página 3 de 10	
Título do Documento:	SOLICITAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE AMOSTRAS PARA ANATOMIA PATOLÓGICA	Emissão: Maio/2024	Próxima revisão:
		Versão:	
Aluna	Maria Eduarda de Oliveira Torres		
Preceptor	Denise Magalhães		

The screenshot shows the AGHUX system interface. On the left is a navigation menu with options like 'Painel Geral', 'Prontuário Online', 'Pacientes', 'Relatórios', 'Ambulatório', 'Exames', 'Suprimentos', and 'Outros Módulos'. The main area is titled 'Pesquisar Pacientes' and contains two search sections: 'Pesquisa por Dados Específicos' and 'Pesquisa Fonética'. Below these is a table with search results. The table has columns: 'Ação', 'Prontuário', 'Código', 'Nome / Nome Social', 'Nome da Mãe', 'Data Nascimento', 'CPF', 'Cartão SUS', and 'Prontuário Família'. The first row shows a patient with ID 318517 and name MARIA DE LOURDES DA SILVA. A red circle highlights a magnifying glass icon in the 'Ação' column, with a red arrow pointing to it. Below the table, a red box highlights the 'Incluir Paciente' button.

3.2.3 Identificar a Unidade Executora (RADIOLOGIA) e preencher as demais informações com asterisco * (obrigatório) a partir de um clique no ícone de lupa ao lado das caixas de texto. Ao final, clique em “gravar”.

Tipo do Documento:	ROTINA	ROT.SGQVS.DE.001 - Página 4 de 10	
Título do Documento:	SOLICITAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE AMOSTRAS PARA ANATOMIA PATOLÓGICA	Emissão: Maio/2024	Próxima revisão:
		Versão:	
Aluna	Maria Eduarda de Oliveira Torres		
Preceptor	Denise Magalhães		

AGHUX | Pesquisar menu | A sessão expira em: 01:00:00 | Sair

Panel Geral | Pesquisar Pacientes

Identificar Unidade Executora

Unidade Executora ? *
261 RADIOLOGIA

Cadastrar Atendimento Externo - 0031851/7 - MARIA DE LOURDES DA SILVA

Convênio/Plano ? *
[]

Nome do Médico Externo ? *
[]

Laboratório/Hemocentro ?
[]

Código do Doador ? Data de Coleta ?
[] []

Contato 1 ? Fone 1 ?
[] []

Contato 2 ? Fone 2 ?
[] []

[Gravar] [Limpar] [Voltar]

AGHUX | Pesquisar menu | A sessão expira em: 00:59:59 | Sair

Panel Geral | Pesquisar Pacientes

Identificar Unidade Executora

Unidade Executora ? *
261 RADIOLOGIA

Cadastrar Atendimento Externo - 0031851/7 - MARIA DE LOURDES DA SILVA

Convênio/Plano ? *
SUS PLANO AMBULATORIO

Nome do Médico Externo ? *
52661C... RA

Laboratório/Hemocentro ?
2 ANÁLISES CLÍNICAS

Código do Doador ? Data de Coleta ?
[] []

Contato 1 ? Fone 1 ?
[] []

Contato 2 ? Fone 2 ?
[] []

[Gravar] [Limpar] [Voltar]

Tipo do Documento:	ROTINA	ROT.SGQVS.DE.001 - Página 5 de 10	
Título do Documento:	SOLICITAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE AMOSTRAS PARA ANATOMIA PATOLÓGICA	Emissão: Maio/2024	Próxima revisão:
		Versão:	
Aluna	Maria Eduarda de Oliveira Torres		
Preceptor	Denise Magalhães		

3.2.4 Descer a página com o mouse e selecionar se o paciente é transplantado. Identificar o tipo de exame a ser realizado, bem como a data/hora programada. Ao final, clicar em “gravar”.

AGHUX

Pesquisar Pacientes

Informações Clínicas

Paciente Externo

Paciente utiliza antimicrobianos a mais de 24 horas ?

Selezione

Pedido para 1º exame ou comparativo ?

Paciente é transplantado ?

Selezione

Exames

Por Exame

Pesquisar pelo início do nome do exame Pesquisar por qualquer parte do nome do exame

Filtrar por Unidade Funcional ?

Exame

Urgente Data/Hora Programada ? 09/05/2024 08:47 Situação ? A COLETAR

Adicionar

Gravar Limpar Cancelar

3.2.3 Identificar o material de análise. Ao final, clique em “adicionar” e “gravar”.

AGHUX

Pesquisar Pacientes

Pedido para 1º exame ou comparativo ?

Paciente é transplantado ?

Exames

Por Exame

Pesquisar pelo início do nome do exame Pesquisar por qualquer parte do nome do exame

Filtrar por Unidade Funcional ?

Exame

APBIO - 77 - 283 ANATOMIA PATOLÓGICA - OUTROS (ESPECIFICAR) - AP - BIÓPSIA

Urgente Data/Hora Programada ? 09/05/2024 08:47 Situação ? A COLETAR

Material de Análise

Material

TESTE

Gravar

Tipo do Documento:	ROTINA	ROT.SGQVS.DE.001 - Página 6 de 10	
Título do Documento:	SOLICITAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE AMOSTRAS PARA ANATOMIA PATOLÓGICA	Emissão: Maio/2024	Próxima revisão:
		Versão:	
Aluna	Maria Eduarda de Oliveira Torres		
Preceptor	Denise Magalhães		

3.2.4 A solicitação do exame será concluída e será necessário imprimir e entregar ao paciente o ticket.

Tipo do Documento:	ROTINA	ROT.SGQVS.DE.001 - Página 7 de 10	
Título do Documento:	SOLICITAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE AMOSTRAS PARA ANATOMIA PATOLÓGICA	Emissão: Maio/2024	Próxima revisão:
		Versão:	
Aluna	Maria Eduarda de Oliveira Torres		
Preceptor	Denise Magalhães		

The screenshot shows the AGHUX interface with a search for patient 'MARIA DE LOURDES DA SILVA'. A dialog box titled 'Solicitação de Exame Concluída' is displayed, indicating that the request for exam number 249284 is complete. The interface includes a sidebar with navigation options like 'Painel Geral', 'Prontuário Online', and 'Pesquisar Pacientes'.

This screenshot shows the 'Ticket de Exames do Paciente' for MARIA DE LOURDES DA SILVA. The ticket contains details such as the exam number (249284), date (09/05/2024), and the requesting physician (RAISSA CAMPANATTI PARAQUETT). A red circle highlights the 'Imprimir' (Print) button at the bottom left of the interface.

3.2 Auxiliar ou Técnico de enfermagem

3.2.1 Fazer rotulação das amostras, seguindo orientações do anexo 5.1

3.2.2 Acondicionar amostra (líquido) na geladeira

Tipo do Documento:	ROTINA	ROT.SGQVS.DE.001 - Página 8 de 10	
Título do Documento:	SOLICITAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE AMOSTRAS PARA ANATOMIA PATOLÓGICA	Emissão: Maio/2024	Próxima revisão:
		Versão:	
Aluna	Maria Eduarda de Oliveira Torres		
Preceptor	Denise Magalhães		

3.3.3 Registrar no livro de protocolo e encaminhar amostra para a anatomia patológica

4. REFERÊNCIAS

Manual de instruções de coleta para exames de Anatomia Patológica e Citopatologia. (2022). InterLab. (UFMG). Disponível em: https://labinterlab.com.br/arquivos/manual_de_coleta.pdf.

5. OBSERVAÇÃO

5.1 Amostras líquidas devem registradas no AGHU como material citopatológico e armazenadas na geladeira. A entrega pode ocorrer até o dia seguinte à coleta na sala 8 (Patologia clínica), até as 17 horas, após esse horário na sala de anatomia patológica.

5.2 Amostras com tecido devem ser registradas como biopsia no AGHU e encaminhadas para sala de anatomia patológica imediatamente após coleta.

5.3 Link de acesso ao AGHU:

<https://aghu-prod.huap.uff.ebserh/aghu/pages/casca/casca.xhtml>

Tipo do Documento:	ROTINA	ROT.SGQVS.DE.001 - Página 9 de 10	
Título do Documento:	SOLICITAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE AMOSTRAS PARA ANATOMIA PATOLÓGICA	Emissão: Maio/2024	Próxima revisão:
		Versão:	
Aluna	Maria Eduarda de Oliveira Torres		
Preceptor	Denise Magalhães		

Anexo sobre como realizar a marcação correta das etiquetas

COMO ETIQUETAR OS MATERIAIS DE FORMA CORRETA?

U D I

OBS: DADOS NA ETIQUETA DIFERENTES DO PEDIDO SERÁ DEVOLVIDO O MATERIAL

**NOME/ SOBRENOME DO PACIENTE
PRONTURÁRIO
DIA DO EXAME
IDADE
PROCEDIMENTO (IGUAL AO INFORMADO NO PEDIDO)
NOME DO MÉDICO**

**CARLOS ANTONIO DA SILVA
000-000
3 DE MAIO
70 ANOS
BX BILIAR
DR. FÁBIO**

**ERRADO!
O PROCEDIMENTO DEVEIA SER INFORMADO COMO NO PEDIDO**

EXEMPLO: PEDIDO DE BIÓPSIA BILIAR DO PACIENTE CARLOS ANTÔNIO DA SILVA

Tipo do Documento:	ROTINA	ROT.SGQVS.DE.001 - Página 10 de 10	
Título do Documento:	SOLICITAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE AMOSTRAS PARA ANATOMIA PATOLÓGICA	Emissão: Maio/2024	Próxima revisão:
		Versão:	
Aluna	Maria Eduarda de Oliveira Torres		
Preceptor	Denise Magalhães		